

20 ҒАСЫРДЫҢ БАСЫНДАҒЫ ӘДЕБИ ПРОЦЕСС ЖӘНЕ ЖҮСІПБЕК АЙМАУЫТОВТЫҢ ӘДЕБИ СЫНЫ

РАПАШ ЕРКЕ БИСЕНҒАЛИҚЫЗЫ

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың филология факультетінің
1-курс докторанты

Ғылыми жетекшісі – МӘМБЕТОВ Ж.О.

Алматы, Қазақстан

Аңдатпа. Мақалада ХХ ғасырдың басындағы қазақ әдеби процесінің қалыптасу ерекшеліктері және осы кезеңдегі ұлттық әдеби сынның туу, даму жолдары қарастырылады. Зерттеудің басты нысаны – Алаш зиялыларының бірі, көрнекті жазушы, аудармашы әрі сыншы Жүсіпбек Аймауытовтың әдеби-сыни мұрасы. Ауызша дәстүрден жазба әдебиетке өту, баспасөздің дамуы, жаңа жанрлардың (роман, повесть, әдеби сын мақаласы) пайда болуы аясында Аймауытовтың сыни ой-пікірінің орны айқындалады.

Түйін сөздер: ХХ ғасыр басындағы әдебиет, әдеби процесс, әдеби сын, Жүсіпбек Аймауытов, Алаш әдебиеті, ұлттық сана, қазақ прозасы.

XIX ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басы қазақ қоғамы үшін дамудың жаңа кезеңіне қадам басумен ерекшеленді. Бұл кезеңде заманауи қоғамдық өзгерістерді айқындайтын жалпыадамзаттық құндылықтар ұлттық әдеби сынға да ықпал етіп, оның алдына даму болашағын дұрыс айқындау міндетін қойды. Әдебиеттегі рөлді бағалаудағы жаңа эстетикалық білімнің қалыптасуы, шындықты бейнелеудің жаңа формалары мен тәсілдеріне жүгіну осы кезеңдегі әдеби-сыни ойдың сипатты белгілеріне айналды.

Аталған кезеңде қазақ жазба әдебиеті ауызша дәстүрден баспа әдебиетіне қарай қарқынды түрде өзгерді. Бұл өзгеріс жанрлар мен мәтіндердің түрленуіне, «жазушы» қауымының, қалалық отаршыл және алғашқы кеңестік зиялы қауымның, тез өсуіне алып келді. Әдеби өндіріс республиканың мәдени жаңғыруының жетекшісіне айналды. Осындай қарқынды мәдени жаңғыру жағдайында жаңа туындыларды бағалайтын, оларды талдап, бағыт сілтейтін кәсіби әдеби сынға деген қажеттілік туды.

ХХ ғасырдың басындағы қазақ әдебиетінде ұлы Абайдың дәстүрін жалғастырған Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев сияқты ақындардың шығармашылығы ерекше көзге түсті. Осы зиялылар тобымен қатар Жүсіпбек Аймауытов та қазақ прозасы мен әдеби сынының қалыптасуына елеулі үлес қосты. Зерттеушілер З. Бисенғалидің еңбектерінде ХХ ғасыр басындағы қазақ романының көркемдік ерекшеліктерін талдай отырып, Ш. Құдайбердіұлы, М. Дулатов, С. Торайғыров, Ж. Аймауытов, М. Әуезов сынды жазушылардың тақырыптық, дүниетанымдық және көркемдік-стильдік ізденістерін атап өтеді.

Әдеби сынның теориялық негіздерін қалаушы ретінде Ахмет Байтұрсынұлының рөлі айрықша. Оның «Әдебиет танытқыш» еңбегі кеңестік идеология үстемдік құрғанға дейін жарық көріп, сөз бостандығы мен еркін ойлау ұмтылысын белгілі бір әдіске немесе көзқарас жүйесіне байлап қоймай, болмысты объективті бейнелеуге бағыттау идеясын ұсынды. Байтұрсынұлы мәтіннің тұтастығына баса назар аударудың көркем шығарманың табиғатын шынайы түсінудің кілті екенін, осы арқылы жазушының дүниетанымына, психологиясы мен көркемдік мәнеріне жақындауға болатынын дәлелдеді. Дәл осы теориялық бағдар Аймауытов сынды әдеби сыншылардың ой-пікірі қалыптасатын ортаны айқындады.

Зерттеудің өзектілігі ХХ ғасыр басындағы әдеби процесс пен әдеби сынның қалыптасуын біртұтас құбылыс ретінде қарастыру қажеттілігінен туындайды. Қазақ прозасы жанрының алғашқы үлгілерінің ерекшеліктерін айқындау, оның даму заңдылықтарын анықтау бүгінгі әдебиеттану ғылымының маңызды міндеттерінің бірі болып қала береді. Бұл ретте

Жүсіпбек Аймауытовтың сыни мұрасы жеткілікті деңгейде жүйелі зерттелмеген тың тақырыптардың қатарына жатады.

Жинақталған дереккөздерді талдау XX ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің сапалық секіріс жасағанын көрсетеді. Бұл кезеңде классикалық көркемдік негіз Абай мен Б. Алтынсарин бастаған жаңа жазба реалистік әдебиеттің туындылары заманауи қазақ прозасының мазмұны мен формасына тікелей ықпал етті. Шоқан, Ыбырай, Абай қалыптастырған дәстүр кейінгі кезеңдегі жазушылар үшін ұлттық рухани құндылықтар көзіне айналды.

Зерттеулер көрсеткендей, XX ғасыр басындағы әдеби өндіріс ауызша дәстүрден баспа әдебиетіне қарай қарқынды ауысуымен сипатталады. Бұл жанрлар мен мәтіндердің бұрын-соңды болмаған түрленуіне әкелді: қазақ әдебиетінде роман, повесть, әңгіме сияқты прозалық жанрлар, сондай-ақ публицистика мен әдеби сын мақалалары қалыптаса бастады. Қазақ прозасының алғашқы үлгілері әуелі баспасөз бетінде жарияланып, кәсіби проза жанрының түзілуіне жол ашты.

Гендерлік мәселе осы кезеңдегі әдеби процестің маңызды тақырыптарының біріне айналды. Алаш зиялылары қазақ қоғамындағы әйел теңдігі мәселесінің маңызын түсініп, оны баспасөз арқылы көпшілік санасына жеткізді. Қазақ әдебиетіндегі алғашқы роман дәл осы әйел тағдыры мәселесіне арналды. Зерттеушілер М. Дулатұлының «Бақытсыз Жамал», Ж. Аймауытовтың «Ақбілек» романдарын, сондай-ақ М. Әуезов, М. Жұмабаев, Н. Құлжанованың публицистикалық мақалаларын осы тұрғыдан талдайды. Аймауытовтың «Ақбілек» романы әйелдің әлеуметтік жағдайы мен азаматтық құқықтарын көркемдік тұрғыдан игерудің елеулі үлгісі ретінде бағаланады.

Дереккөздер XX ғасыр басындағы әдеби сынның Ахмет Байтұрсынұлының теориялық еңбектерінен бастау алғанын айқындайды. Байтұрсынұлының «Әдебиет танытқыш» еңбегі ұлттық әдебиеттанудың іргетасын қалап, әдеби шығарманы талдаудың өлшемдерін жүйеледі. Ол сол кездегі Еуропа мен Ресей ғалымдарының антропологиялық, психоаналитикалық және көркемдік-эстетикалық ұстанымдарымен үндесе отырып, қазақ әдеби сынын дәуірдің озық ғылыми тәжірибесіне бағыттады.

Байтұрсынұлы XX ғасыр басында пайда болған, бір жақты формамен және жасанды сөзжасаммен айналысқан формализм мектебінің ұмтылыстарын сынады. Сонымен қатар ол Абай поэзиясын жасандылықтан ада шынайы шығармашылықтың үлгісі ретінде ұсынды. Сыншының басты ұстанымы – мәтіннің тұтастығына мән бере отырып, шығарманың көркемдік табиғатын, жазушының дүниетанымы мен психологиясын тұтас түсіну. Осы теориялық бағдар Аймауытов пен оның замандастарының сыни ойлау мәдениетін қалыптастырды.

Заманауи зерттеулер XX ғасыр басындағы әдеби сынды Алаш қозғалысының жалпы зияткерлік ізденістерімен байланыста қарастырады. Д. Құдайбергенованың «Заманауи қазақ әдебиетінде ұлтты қайта жазу» атты зерттеуінде М. Дулатов, Ә. Бөкейханов, М. Жұмабаев, А. Байтұрсынұлы сынды Алаш көшбасшыларының өткенді жаңғыртылған нұсқада қайта пайымдау әрекеттері және олардың бүгінгі Қазақстанға ықпалы талданады. Бұл зиялылар тобы әдебиет арқылы ұлттық бірегейлік, мұра және шежіре құрылымын жасады. Аймауытовтың сыни мұрасы да осы ортақ зияткерлік қозғалыстың ажырамас бөлігі ретінде қарастырылуы тиіс.

Талдау Жүсіпбек Аймауытовтың XX ғасыр басындағы қазақ романшыларының бірі ретінде көркемдік ойлаудың жаңа үлгісін қалыптастырғанын көрсетеді. З. Бисенғалидің зерттеулерінде Аймауытовтың прозасы қазақ романындағы роман ойлаудың (новеллалық, романдық таным) қалыптасу үдерісінің елеулі құрамдас бөлігі ретінде бағаланады. Оның көркемдік әдісі мен стилі әдеби сынның жаңа критерийлерін қажет етіп, сын мен шығармашылықтың өзара байланысын тереңдетті.

Аймауытовтың сыншы әрі прозашы ретіндегі қызметі әдеби шығарманы талдауда мазмұн мен форманың бірлігін, кейіпкер психологиясын және әлеуметтік шындықты

тереңдете бейнелеуді алға тартты. Бұл тұрғыда оның көзқарасы Байтұрсынұлы негіздеген, мәтіннің тұтастығын жоғары қоятын теориялық бағдармен үндеседі. Сонымен бірге Аймауытов шығармашылығы XX ғасыр басындағы әдеби процестің кең тақырыптық ауқымын, әлеуметтік-философиялық мәселелерден ұлттық сананы ояту идеясына дейінгі мәселелерді қамтиды.

Зерттеу нәтижелері XX ғасыр басындағы әдеби процесс пен әдеби сынды бір-бірінен ажыратып қарауға болмайтынын дәлелдейді. Әдеби сынның қалыптасуы жаңа жанрлардың, ең алдымен прозаның, туу үдерісімен қатар жүрді. Жаңа туындылар сынды, сын өз кезегінде жаңа көркемдік ізденістерді ынталандырды. Бұл өзара ықпалдастық Аймауытовтың шығармашылығынан айқын көрінеді: ол бір мезгілде көркем туынды жасаушы әрі әдеби процесті бағалаушы ретінде көрінеді.

Алынған нәтижелер бұрынғы зерттеулермен сабақтасады. Заманауи қазақ әдебиеттануы бұрын репрессияланған авторлардың мұрасын қалпына келтіру және әдеби мұраны қайта пайымдау міндетін алға қояды. Аймауытов кеңестік кезеңде есімі ұзақ уақыт аталмай келген Алаш зиялыларының бірі. Сондықтан оның сыни мұрасын зерттеу тек әдебиеттанулық қана емес, ұлттық өзіндік сананы қалыптастыру және мәдени құндылықтарды сақтау тұрғысынан да маңызды.

Сонымен бірге зерттеу нәтижелерін түсіндіруде белгілі бір шектеулерді ескеру қажет. Біріншіден, жұмыс негізінен жинақталған заманауи ғылыми әдебиетке шолуға сүйенеді; Аймауытовтың сыни мәтіндерінің тікелей мәтіндік талдауы жеке зерттеуді қажет етеді. Екіншіден, XX ғасыр басындағы әдеби сынның көп бөлігі мерзімді баспасөзде жарияланғандықтан, дереккөздерді толық қамту мұрағаттық ізденістерді талап етеді. Бұл шектеулер келешек зерттеулердің бағыттарын айқындайды.

Кеңейтілген контексте заманауи қазақ әдебиеттануы жаһандық әдіснамаларды ұлттық бірегейлікпен үйлестіруге ұмтылады. Постмодернизмнің қазақ әдебиетіне ықпалы өзіндік сипатқа ие: ол батыстық үлгіден өзгеше, үзілген модернизмнің жалғасы ретінде көрінеді.

XX ғасырдың басы қазақ әдебиеті үшін ауызша дәстүрден жазба әдебиетке өтудің, жаңа жанрлар мен кәсіби әдеби сынның туу кезеңі болды. Бұл кезеңдегі әдеби процесс Абай мен Алтынсарин қалыптастырған реалистік дәстүрге сүйене отырып, роман, повесть сынды жаңа прозалық жанрларды дамытты әрі ұлттық сананы ояту идеясын алға тартты.

Ұлттық әдеби сынның теориялық негізін Ахмет Байтұрсынұлы қалап, мәтіннің тұтастығы мен көркемдік шындықты бағалаудың өлшемдерін ұсынды. Осы бағдар аясында Жүсіпбек Аймауытов қазақ прозасы мен әдеби-сыни ойдың дамуына елеулі үлес қосты. Оның шығармашылығы көркем туынды мен оны бағалайтын сыни ойдың өзара ықпалдастығын айқын көрсетеді.

Зерттеу Аймауытовтың әдеби-сыни мұрасын Алаш зиялыларының ортақ зияткерлік қозғалысы аясында қарастырудың қажеттігін көрсетті. Болашақ зерттеулерде оның сыни мәтіндерін тікелей мәтіндік талдау, мұрағаттық дереккөздерді кеңінен пайдалану және заманауи теориялық тұғырнамаларды қолдану арқылы тақырыпты тереңдете зерделеу перспективалы бағыт болып табылады. Осындай зерттеулер Қазақстанның бай мәдени мұрасын түсінуге және ұлттық әдеби сынның даму заңдылықтарын айқындауға ықпал етеді.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Dossanova N., Abdimanuly O., Қапаған Е. The Influence of Akhmet Baitursynov's Literary Publicistic Heritage on The Spiritual Development of Kazakh People at The Beginning of The XXth Century // Journal of History Culture and Art Research. — 2020. — Vol. 9, No. 4. DOI: 10.7596/taksad.v9i4.2669.
2. Abdimanuly O., Dossanova N. Kazakh poetry of the early twentieth century in the context of the world poetic tradition // Eurasian Journal of Philology: Science and Education. — 2021. — Vol. 182, No. 2. DOI: 10.26577/ejph.2021.v182.i2.ph11.
3. Shortanbayev Sh., Mamyrov A. Kazakh prose of the early of XX century in the studies of Zinol Bisengali // Eurasian Journal of Philology: Science and Education. — 2021. — Vol. 182, No. 2. DOI: 10.26577/ejph.2021.v182.i2.ph16.
4. Sametova Z., Aitimov M. Artistic Harmony of the Poetics of Historical Truth. — 2020. DOI: 10.51889/2020-3.1728-7804.40.
5. Abdigapbarova Zh. Gender Issues in the Kazakh Literature of the Early 20th Century // Iasaýı ýniversitetiniń habarshysy. — 2022. — No. 4. DOI: 10.47526/2022-4/2664-0686.06.
6. Ыбраев Ш. Theoretical Bases of A. Baitursynov's Works in the Field of Literary Studies // Iasaýı ýniversitetiniń habarshysy. — 2024. DOI: 10.47526/2025-1/2664-0686.141.
7. Cucciolla R. M. Rewriting the Nation in Modern Kazakh Literature. Elites and Narratives // Europe-Asia Studies. — 2019. DOI: 10.1080/09668136.2019.1618599.
8. Assenova A., Talasapaeva Zh., Sabieva Ye. The Evolution of Themes and Style in Kazakh Literature: A Comparison of the Literature of the 1920s and 1930s and Modern Kazakh Literature // Bulletin of Shokan Ualikhanov Kokshetau University. Philological Series. — 2025. — Iss. 1. DOI: 10.59102/kufil/2025/iss1pp197-208.
9. Kuttybaev Sh., Abdimomynov Ye. Tradition and Innovation in Modern Kazakh Poetry (XX century and independence) // BULLETIN. Series of Philological Sciences. — 2021. — No. 2. DOI: 10.51889/2021-2.1728-7804.15.
10. Kudaibergenova D. T. Rewriting the Nation in Modern Kazakh Literature. — 2017. DOI: 10.5040/9781978731530.
11. Matayeva A., Zhumagul S., Sarybayeva B., Yerlanova A., Chuzhayeva A. Modern Approaches to the Theory and Methodology of Kazakh Literary Studies: Integration of National and Global Trends // Forum for Linguistic Studies. — 2025. — Vol. 7, No. 2. DOI: 10.30564/fls.v7i2.8295.
12. Kozhashev M., Temirbolat A., Tleubayev S., Aisultanova K., Sargeltayeva A. Genre and Stylistic Originality of Kazakh Poetry of the First Half of the Twentieth Century // Cuadernos de Investigación Filológica. — 2025. DOI: 10.18172/cif.6323.
13. Kydyr T., Ybyrayim A., Tadzhiev Kh. Mu'in ul-murid and Kazakh literature of the early XX century: spiritual harmony – continuity of traditions // Eurasian Journal of Philology: Science and Education. — 2024. — Vol. 196, No. 4. DOI: 10.26577/ejph.2024.v196.i4.ph16.
14. Matayeva A. K., Jumagul S. B., Kopteva E. I. Modern Kazakh Literature Studies: Achievements, Problems, Development Prospects // Bulletin of Toraighyrov University. Philology series. — 2023. DOI: 10.48081/szww2913.
15. Tadzhiev Kh. Kh., Kydyr T. E. Qissas-i Rabguziy and Kazakh written literature of the beginning of the 20th century: spiritual harmony and continuity of tradition // Turkic Studies Journal. — 2023. — No. 3. DOI: 10.32523/2664-5157-2023-3-172-184.
16. Almas O., Auyesbayeva P. T., Mambetov Zh., Daribaev S., Karbozov Ye. Preserving Cultural Heritage: A Study of Abdygali Sariyev's Poetic Vision // Journal of Ecohumanism. — 2025. — Vol. 4, No. 1. DOI: 10.62754/joe.v4i1.5871.